

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

SEMPER IN MOTU ~ ЗАВЖДИ В РУСІ

СЕРТИФІКАТ

2024-2008-1001524-100076

Нестеренко Валентина Геннадіївна

ВЗЯВ(-ЛА) УЧАСТЬ В ЯКОСТІ СЛУХАЧА

У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я: ВІД АНАЛІЗУ МИНУЛОГО ДО РОЗУМІННЯ МАЙБУТНЬОГО,
*яка присвячується 100-річному ювілею кафедри
соціальної медицини, громадського здоров'я та управління охороною здоров'я
Дніпровського державного медичного університету (ДДМУ)*

Провайдер заходу: Дніпровський державний медичний університет

Лікарські спеціальності: акушерство і гінекологія, гастроентерологія, гігієна праці, дерматовенерологія, ендокринологія, епідеміологія, загальна гігієна, загальна практика/сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, медична психологія, організація і управління охороною здоров'я, офтальмологія, психіатрія, стоматологія, терапія, урологія, хірургія

5 балів БПР

Перцева Т.О.,

ректор ДДМУ,
академік НАМН України,
д.мед.н., професор

2024

10 жовтня 2024 р.

Дистанційна участь в режимі реального часу